

ANALIZA MANAGERIALĂ ÎN SPITALE ȘI ROLUL ACESTORA LA DEZVOLTAREA ECONOMICĂ

ALIONA LÎȘÎ,
dr., conf. univ.
GRIGORE EMIL,
doctorand, USPEE „Constantin Stere”

Prezentul studiu analizează implicarea managerilor de spital în calitatea serviciilor oferite și investighează stilul de conducere din unitățile spitalicești. Există unele dovezi că timpul petrecut de către manageri și activitatea lor pot influența rezultatele, procesele și performanțele clinice de siguranță și calitate. Spitalele au nevoie de un management de vârf care să le ajute să funcționeze eficient. De aceea, o poziție în managementul spitalelor este atât de importantă, nu numai pentru pacienți, ci și pentru profesioniștii din domeniul medical și pentru sistemul de sănătate în ansamblu.

Cuvinte cheie: management, servicii, spital, strategie

Am pornit de la ideea că managementul spitalicesc poate fi descris ca fiind cel care proiectează structura unei unități și determină modul în care vor interacționa diferite aspecte ale instituției. Conducerea implică șase funcții de bază: planificarea, organizarea, personalul, conducerea, controlul și motivarea personalului din unitate.

Activitățile manageriale au inclus activități de strategie, cultură și activități bazate pe date, precum promovarea culturii de îmbunătățire și promovarea calității, stabilirea strategiilor/obiectivelor și furnizarea de feedback. Ușile spitalului sunt întotdeauna deschise. Indiferent de oră, medicii și personalul spitalului trebuie să fie pregătiți pentru orice - de la tratarea bolilor

care amenință viața, până la ajutorarea în situații de urgență și de ajutorare în caz de catastrofe. O bună gestionare a spitalelor poate fi adesea diferența dintre un spital bine întreținut și administrat și un mediu haotic în care suferă calitatea îngrijirii pacienților.

Rolul managementului spitalelor este strâns legat de managementul sănătății și de administrarea sistemului de sănătate, dar experiența educațională și de formare profesională este îndreptată spre construirea unei cariere într-un spațiu vast de spitalizare [5, p. 4-13]. Odată ajuns în rolul conducerii, există o mulțime de responsabilități care trebuie să fie tratate de către individ în acest rol. Spitalele sunt sisteme multiple, unde se desfășoară simultan sute de operații.

Trăsăturile managerilor și schimbările organizaționale

Managerii din unitățile spitalicești au o obligație legală și morală de a asigura o înaltă calitate a îngrijirii pacienților și de a se strădui să îmbunătățească îngrijirea. Acești manageri se află într-o poziție primordială pentru a mandata politica, sistemele, procedurile și climatul organizațional. Un manager a fost definit ca un angajat care are subordonați, supraveghează personalul, este responsabil de recrutarea și formarea personalului și deține responsabilități bugetare.

Managerii de spitale trebuie să aibă o strategie de afaceri superioară pentru a conduce spitalul în mod eficient și își concentrează atenția și o mare parte din timp asupra unor chestiuni precum bugetul unității, relațiile cu publicul în domeniul spitalelor, pe situația financiară și contractele încheiate cu companiile de asigurări sau alți plătitori afiliați unității spitalicești.

Preocupările managerilor de spitale depășesc mediul de afaceri și trebuie să-și mențină responsabilitățile etice, asigurând în același timp că toate operațiile din spital funcționează fără probleme, de la programele chirurgicale, fluxul pacientului, actualizări de înregistrări și confidențialitate, până la analiza managementul deșeurilor și întreținerea și configurarea echipamentului [9].

Unitățile spitalicești pot fi privite ca sisteme în care managementul creează arhitectura acestora. Rolul managerilor în

strategia organizațională este central, dar trebuie înțeles în contextul responsabilităților globale din cadrul unității [7, p. 87].

În consecință, s-a susținut, că este evident, că managerii din domeniul sănătății posedă un rol important și evident în calitatea îngrijirii și siguranței pacienților și că aceasta este una dintre cele mai mari priorități ale managerilor din domeniul sănătății.

Strategia organizațională este, în mare parte, o funcție bazată pe gândirea sistemelor: identificarea părților în mișcare dintr-o unitate spitalicească care adaugă valoare și asigurându-se că aceste părți funcționează împreună ca un întreg eficient. Managementul instituției trebuie să adapteze în mod activ strategia organizațională la diverse provocări, oportunități și îmbunătățiri tehnologice pentru a menține productivitatea competitivă.

Caracteristici esențiale ale managementului unității spitalicești [1, p. 14].

- Planificare. Se pregătește un plan de afaceri eficient. Este esențial să se decidă ce acțiuni se vor aplica pentru a evita confuzii ulterioare. Se planifică cum se va intenționa cu pacienții pentru a se realiza mai rapid serviciile oferite acestora.

- Organizarea. Se referă la utilizarea judicioasă a resurselor pentru a se obține cei mai buni angajați. Se pregătește un buget lunar pentru a obține, fără probleme, fluxul de numerar.

- Personal. Managementul slab al unității spitalicești ar conduce la angajații nefericiți care, în cele din urmă, creează probleme atât

pentru ei cât și pentru spital. Se impune a se recruta talentul potrivit pentru unitate.

- Conducere. Managerii trebuie să stabilească obiectivele clare pentru membrii echipei. Un lider trebuie să se asigure că membrii echipei lucrează împreună la un obiectiv comun. El este cel care decide ce ar fi corect într-o anumită situație.

- Control. Managerii trebuie să fie conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul lor. Ierarhiile ar trebui să fie bine definite pentru un management eficient. Șefii de raportare trebuie să analizeze performanța și progresul subordonaților lor și să-i orienteze ori de câte ori este necesar.

- Gestionarea timpului. Un management eficient al timpului îi ajută pe angajați să facă ceea ce trebuie în momentul potrivit. Gestionarea timpului în mod eficient se analizează întotdeauna pe termen lung.

- Motivația. Aprecierea angajaților pentru munca lor sau aplicarea unor scheme de stimulare sunt metodele preferate de managerii pentru motivarea angajaților și îi determină pe aceștia să se implice în finalizarea sarcinilor unității spitalicești pe o perioadă mai lungă de timp.

Domeniul managementului organizațional este un domeniu transversal. În managementul organizațional, se aplică metode de management strategic, metode de management al calității și metode de eficiență.

Standardele și cadrele în domeniul managementului sau analizei organizaționale sunt: CAF, EFQM, McKinsey 7S, MIT 90's și Zachman Framework [2, p. 65].

Pentru a gestiona o organizație, într-un anumit interval de timp, făcând referire și la obiectivele sale sau la organizarea muncii și a altor resurse, se utilizează următoarele metode [3, p.34].

- BSC - Balanced Scorecard;
- ERP - Planificarea resurselor;
- MBC - Managementul competențelor;
- MBO - Management prin obiective;
- Dezvoltare organizațională și administrarea procesului;
- Management de proiect și managementul schimbării;
- SOM - Management orientat spre servicii.

Funcțiile manageriale de bază utilizate în managementul organizațional sunt: planificare, organizarea, leadership și comunicare, control [4, p.25].

Analizele parțiale utilizate în managementul organizațional sunt: BCG matrice, Factorii critici de succes, Analiza a cinci Forțe (Porter), Principiul Pareto, Analiza PESTLE, Reengineering, Obiective SMART și Analiza SWOT[6, p.278].

Schimbările organizaționale au devenit obișnuite printre spitalele românești. Investigațiile privind consecințele schimbării organizaționale sunt rare, iar rezultatele studiilor sunt incoerente. Se analizează implicațiile raționale și de performanță ale schimbării organizaționale spitalicești în România, pe trei domenii:

- a. dezvoltarea de noi aranjamente multi-instituționale;
- b. schimbarea în proprietatea tradițională și în management;

- c. diversificarea produselor/servicii spitalicești și consolidarea strategiilor organizaționale.

Schimbările organizaționale în industria spitalului au început încă din 1990. De atunci, s-a răspândit, afectând fiecare spital, mare și mic. Explozia schimbării organizaționale este cauzată în primul rând de creșterea concurenței și a incertitudinii în domeniul economic cu care se confruntă spitalele. Schimbările organizaționale implementate, vizau mediul de sănătate, supraviețuirea spitalului în zona de activare și încurajarea conducerii către noi și noi schimbări.

Schimbările organizaționale presupun îmbunătățirea structurii spitalelor și practicile pentru cerințele de mediu. În majoritatea studiilor despre schimbările organizaționale, s-a pornit de la performanța managerială a unității. Schimbările spitalicești au fost presupuse a fi independent, cel puțin în ceea ce privește efectele lor asupra spitalelor, deoarece se pot implementa simultan.

Rolul spitalelor în dezvoltarea economică și analiza statistică a acestora la nivel național și județean

Firmele multinaționale de sănătate pot juca un rol esențial în îmbunătățirea accesului la medicamente și la creșterea calității serviciilor medicale oferite cetățenilor, dar și în extinderea oportunităților economice românești [8, p. 65]. Se analizează inițiativele industriei spitalicești în trei niveluri de activitate, pe baza potențialului lor de impact, astfel:

1. Crearea de modele de afaceri incluzive: modelele de afaceri incluzive sunt „pietrele de temelie strategică” cu scopul de a extinde oportunitățile economice și de a crea noi afaceri. Pentru sectorul sănătății, modelele de afaceri incluzive includ o serie de activități, cum ar fi cele orientate către investițiile străine, către transferul de tehnologie etc.

2. Inițiative de consolidare a capacităților: în timp ce activitățile de consolidare a capacității nu conduc întotdeauna direct și imediat noi locuri de muncă, acestea au potențialul de a avea un impact semnificativ în România, oportunitățile de formare profesională sunt limitate.

3. Activități de modelare a regulilor: Unitățile spitalicești pot ajuta la modelarea „regulilor jocului” care afectează amploarea economiei, la schimbările politice și la reglementări care duc la crearea de locuri de muncă sau promovarea pe funcții ierarhice.

În diferite regiuni, instituțiile medicale joacă un rol major în vitalitatea socială și economică a zonelor de care aparțin. Spitalele oferă numeroase locuri de muncă, fiind foarte importante în zonele cu sărăcie înaltă. Industria spitalelor are capacitatea și stimulentele de a mobiliza resurse pentru revitalizarea comunității.

Directorii de spitale urmăresc minimizarea costurilor în aval, ei încearcă să ajungă, la pacienții din zonele rurale, la puncte mai puțin costisitoare din sistemul de sănătate.

Investițiile în sănătate reprezintă un element fundamental al oricărei strategii de reducere a sărăciei. Ea aduce o contribuție crucială la dezvoltarea economică și la protecția socială. Într-un sistem de sănătate eficient, îngrijirea medicală este adecvată, acceptabilă, eficientă și universală. Îmbunătățirea domeniului sănătății contribuie la scădere a ratelor de morbiditate și mortalitate în rândul populației. Fără spitale nu poate exista o dezvoltare socială și economică.

Performanța spitalului este esențială pentru eficiența sistemului de sănătate.

În cele ce urmează vom analiza pe scurt evoluția statistică în perioada 2007-2016 a unităților sanitare (categoria spitale) pe număr de clădiri, număr de paturi și resursă umană disponibilă la nivel național și județean.

În tabelul 1 am redat evoluția unităților spitalicești pe total general în perioada 2007-2016

Tabelul 1: Evoluția numărului de spital existente la nivelul României

Spitale - România	Anul									
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Total general	447	458	474	503	464	473	499	527	554	567
Din care: public	425	428	431	428	367	364	365	366	367	366
privat	22	30	43	75	97	109	134	161	187	201

Sursa: <http://statistici.insse.ro/shop>

Figura nr. 1: Evoluția numărului de spital existente în România - perioada 2007-2016

Sursa: date preluate din tabelul nr. 1., datele pentru 2017 nu sunt postate pe insse

Din datele prezentate se constată o majorare cu 120 spitale în perioada celor 10 ani. Se poate observa că în primii 3 ani de

analiză, numărul acesta a crescut anual, ulterior afectați de criza mondială, în 2011 s-a înregistrat o scădere substanțială a numă-

rului de unități spitalicești, de la un total de 503 unități la doar 464. Cu toate acestea de atunci, evoluția este favorabilă, astfel anul 2016 a înregistrat un total de 567 unități spitalicești în România. Dintre aceștia cele mai multe s-au înregistrat în domeniul public, însă în 2007, numărul unităților spitalicești private cumulau aproximativ 5 % din total general, însă în 2016, numărul acestora înregistrează aproximativ 36% din

total general. Din datele redate la nivelul tabelului 1 se constată o creștere extrem de mare a numărului de unități spitalicești din domeniul privat, de la un total de 22 la un total de 201 în anul 2016. Perioada de criză nu a influențat evoluția acestora, din contră în perioada deficitară, ele s-au înmulțit vizibil

În tabelul 2 am redat evoluția unităților spitalicești din Gorj general în perioada 2007-2016

Tabelul 2: Evoluția numărului de spital existente la nivelul județului Gorj

Spitale - Gorj	Anul									
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Total general	8	8	8	8	7	7	8	8	8	8
Din care: public	8	8	8	8	7	7	8	8	8	8
privat										

Sursa: <http://statistici.insse.ro/shop>

Figura nr. 2: Evoluția numărului de spital existente în Gorj - perioada 2007-2016

Sursa: date preluate din tabelul nr. 2., datele pentru 2017 nu sunt postate pe insse

Din datele prezentate se constată faptul că în județul Gorj, în perioada analizată numărul spitalelor a rămas constant, respectiv un total de 8 unități, cu excepție perioada 2011-2012 când a fost mai puțin cu o unitate. Toate acestea sunt înregistrate în domeniul

public. În Gorj nu s-a înregistrat încă spitale private.

În tabelul 3 am redat evoluția unităților spitalicești din Gorj general în perioada 2007-2016.

Tabelul 3: Evoluția numărului de paturi din spitalele existente la nivelul României

Paturi Spitale - România	Anul									
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Total general	138025	138184	138915	132004	128501	129642	130708	130963	132149	132277

Sursa: <http://statistici.insse.ro/shop>

Figura nr. 3: Evoluția numărului de paturi de spital existente în România, perioada 2007-2016

Sursa: date preluate din tabelul nr. 3., datele pentru 2017 nu sunt postate pe insse

Din datele prezentate se constată o diminuare de aproximativ 6.000 paturi la nivel național, de la un total de 138.025 paturi spitalicești în 2007, la un total de 132.277 paturi în anul 2016. Cu toate că în 2006 erau declarate un total de 142.034 paturi, care s-au diminuat desființări unor unități spitalicești sau reorganizărilor de secții din cadrul spitalelor existente la nivel național.

Aceste cifre provin dintr-un total de secții, astfel:

- la secția de obstetrică și ginecologie s-a înregistrat o scădere de circa 3500 paturi din 2006 în 2016, ajungând astfel în 2016 la un total de 8734 paturi;

- la secția de nou născuți și imaturi diferența este mult mai mică de doar 700 paturi, astfel în anul 2016 se declara doar 4630 paturi;
- la secția interne, diferența tot în scădere, este de doar 4000 de paturi, anul 2016 fiind cu cele mai puține paturi înregistrate, respectiv 25834;
- la secția chirurgie numărul acestora s-a diminuat nesemnificativ, de doar 700 paturi, în 2016 înregistrându-se un total de 22.472 paturi;
- la secția de pediatrie, numărul internărilor s-a redus la un total de 7.666 paturi în 2016, cu aproximativ 2500 mai puțin decât anul 2006;

- la secția boli infecțioase numărul de paturi în 2016 a fost de 5340, cu aproximativ 7 mai mult decât anul precedent și cu 1400 mai puțin decât anul 2006;
- la tuberculoză și pneumologie s-a declarat un total de 8609 paturi, fiind și cea mai mică valoare din perioada de analiză, cu 1500 mai puțin decât anul 2006;
- la psihiatrie și neuropsihiatrie numărul a crescut, fiind una din cele patru secții care înregistrează majorări de paturi, de la un total de 17.184 în 2006 la un total de 17.257 paturi constata la nivelul lui 2016;
- la secția oftamologie, numărul internărilor s-au redus la un total de 1733 în 2016, cu 500 mai mici decât anul de început al perioadei analizate, iar la ORL numărul de paturi a fost de 2361.
- la neurologie se constată un total de 5786 paturi în 2006, valoare care prezintă o evoluție oscilantă, însă la finele anului 2016 se înregistrează un total de 5536 paturi.
- la dermato-venerologie numărul de paturi din 2016 înregistrează și cele mai mici valori de 1442 paturi;
- la celelalte secții care înregistrează creșteri, situația este astfel: oncologie constată la finele lui 2016 un total de 3631 paturi, la recuperare un total de 7922 paturi, iar la ATI un total de 5025.

Cu toate acestea, mai este o categorie denumită alte specialități, care prezintă o majorare de la un total de 1903 paturi în 2006, la un total de 4085 în anul 2016, fiind și anul cu cele mai mari valori înregistrate în perioada analizată.

În județul Gorj, numărul total de paturi disponibile în cele 7 sau 8 unități spitalicești s-au majorat de la un total de 2307 paturi la un total de 2313. În perioada 2014-2015 numărul acestora a determinat același număr de paturi, anul 2016 este anul cu cele mai mari valori.

Analizând personalul medico-sanitar pe total general și pe județul Gorj se constată:

- în anul 2006 s-a constatat un total de 46.936 medici la nivel național și 586 în Gorj;
- în anul 2016 s-a înregistrat un total de 57.304 medici la nivel național și 722 în Gorj.

În concluzie, din datele menționate se constată o majorare atât la nivelul României cât și la nivelul județului Gorj, cu toate că în județ anul 2015 a fost anul cu cei mai mulți medici declarați, respectiv 729 la număr.

Gestiunea organizațională este un stil de management comun pentru spitale. Metoda organizațională permite managerilor să descompună întreaga operațiune a unui departament în mai multe etape. Împărțirea funcțiilor operaționale în secțiuni permite conducerii să obțină o imagine clară a obiectivelor unui departament și a modului în care acesta poate fi implementat cel mai eficient. De asemenea, permite managerilor din unitățile spitalicești să răspundă rapid

factorilor care afectează așteptările interne sau externe ale unității. Cercetătorii s-au preocupat, de studierea posibilităților, ca anumite comportamente specifice să-i facă pe unii lideri mai eficienți decât alții. Trăsăturile

intrinseci ale unei persoane sunt dificil de modificat, dar putem să ne însușim comportamente universale eficiente - în măsura în care le putem identifica - devenind astfel lideri de succes.

Bibliografie:

1. Ciurea Sorin, Management, elemente aplicative, Editura Universitară, București, 2007.
2. Dogaru Mihaela, Managementul calității, Editura Universitară, București, 2016.
3. Nica Panaita, coord., Managementul organizației, concepte și practici, Editura Sedcom Libris, București, 2014.
4. Nicolescu Ovidiu, Fundamentele managementului organizației, Editura Universitară, București, 2008.
5. Stoina Cristian Nicolae, Managementul reformării sistemului de sănătate publică - fundamente teoretice și pragmatism, Management în sănătate XVI/1/2012, pp. 4-13
6. Vagu Paraschiv, Stegăroiu Ion, Strategii manageriale, Editura Pro Universitaria, București, 2014.
7. Verboncu Ion, Apostu Caius Mihai, Gogîrnoiu Denis Mugurel, Zalman Michael, Management: eficiență, eficacitate, performanțe, Editura Universitară, București, 2014.
8. Vlădescu C., Bușoi C., Politici de sănătate în Uniunea Europeană, Polirom, 2011.
9. <http://www.comunicareinsanatate.ro/consiliile-etice-din-spitale/>
10. www.insse.ro